

ОСАДОЧНО - МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ЯРЫК - СУЛУКСКОЙ ПЛОЩАДИ

¹Саттаров Жавхар Бурхонович

¹научный сотрудник Самаркандской государственной университет
имена Шарофа Рашидова

²Ризаева Асила Акмал кизи

Студент 3 курс

²Ташкентский государственный технический университет

www.doi.org/10.5281/zenodo.10551219

Участок Сулук расположен на северном склоне хр. Северный Нуратау. Участок Ярык расположен в приводораздельной части хр. Северный Нуратау, южнее участка Сулук.

Геологическом строении площади принимают участие отложения осадочно-метаморфического комплекса верхнего протерозоя (учмолинская, сувликсайская свиты) и нижнего палеозоя (кансайская свита). Отложения верхнего протерозоя встречаются на участке Сулук, где они представлены амфиболовыми сланцами, слюдисто-кварцевыми сланцами с линзами доломитов, известняков, кварцитов учмолинской свиты. Она фиксируется в северо-западной и юго-восточной части участка Сулук, на остальной части распространены метаморфизованные сланцы различного состава, метаалевролиты, метапесчаники, кварциты, доломиты, известняки сувликсайской свиты. Сланцы разнообразного состава встречаются по всему разрезу независимо от их принадлежности к различным стратиграфическим подразделениям, и их минеральный состав зависит исключительно от степени метаморфизма. На участке наблюдаются породы биотит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации и эпидот-амфиболовой фации.

На участке Ярык развиты отложения верхнего канса, интенсивно сложнослоистых в различные типы складок, осложненные тектоническими нарушениями субширотного простирания. Отложения нижней подсвиты кансайской свиты отмечаются на севере участка и подвергнуты контактовому метаморфизму со стороны Мадаватского интрузива.

Ниже приводится характеристика литологических разновидностей пород, слагающих площади обоих участков, которые перекрываются карбонатами нижнего девона (тулебайская свита).

Сланцы биотит-плагиоклаз-актинолитовые, ильменит-биотит-плагиоклаз-актинолитовые. Структура лепидограноблстовая, алломорфносреднезернистая, текстура ориентированно сланцеватая до полосчатой. В составе пород отмечаются актинолит (35-60%), плагиоклаз (25-30%), биотит (11-15%), кварц (2-3%), пироксен (0,5-0,7%). Актинолит-мелкозаноистые и занозисто-лучистые зерна. Биотит-бурокоричневые таблитчато-чешуйчатые зерна длиной от 1 мм до 2,5 мм.

Ильменит- неправильно-клиновидные (интерстиционные), редко таблитчатые зерна до 0,3мм, редко мелкие линзовидные скопления, иногда замещены лейкоксеном.

Сланцы (углеродисто)-альбит-кварц-серицитовые. Структура гранолепидобластовая микрозернистая. Текстура сланцеватая тонкополосчатая, линзовато-тонкополосчатая. В составе наблюдаются серицит (45-60%), кварц (25-30%), альбит (15-20%), углистое вещество (0,1-0,5%), пирит (0,1- 0,5%), арсенопирит (единичные зерна).

Сланцы (углеродисто)-биотит-серицит-хлорит-альбит-кварцевые. Структура лепидобластовая мелкозернистая (бластоалевритовая?). Текстура сланцеватая тонкополосчатая. В составе фиксируются кварц (40-55%), альбит (20-25%), серицит (10-15%), биотит (7-10%), хлорит (2-3%), пирит (0,5-1%). Эти сланцы отличаются наличием биотита, пирит встречается в виде очень мелких неправильных зерен.

Сланцы (углеродисто)-хлорит-серицит-биотит-альбит-кварцевые. Структура лепидогранобластовая, гранолепидобластовая. Текстура сланцеватая тонкополосчатая с прожилками, линзами кварца. В составе отмечаются кварц (50-55%), альбит (20-25%), серицит (7-10%), углистое вещество (1-1,5%), хлорит (3-5%), биотит (2-3%).

Сланцы тонкополосчатые хлорит-серицит-углеродисто-альбит-кварцевые. Структура лепидогранобластовая неравномерная микрозернистая. Текстура сланцеватая полосчатая, узловатоплощатая. В составе отмечаются кварц (45-50%), альбит (20-25%), углистое вещество (15-20%), хлорит+серицит (5-10%). Сланцы характеризуются отсутствием в составе биотита.

Значительной распространенностью на площади работ характеризуются алевролиты, песчаники с маломощными прослоями гравелитов и гравелит-песчаников. Псаммиты, псефиты преимущественно встречаются в участке Ярык. Повсеместно песчаники и алевролиты пересекаются прожилками, линзами, мощными жилами кварца.

Алевролиты лепидогранобластовой, бластоалевролитовой структуры, массивной, сланцеватой, местами полосчатой текстуры. Порода состоит из кварца (30-76%). Плагиоклаз-альбит от единичных знаков до 80%. Нередко в породе отмечаются отдельные зерна калишпата. Частично или полностью замещенный альбитом.

Песчаники имеют лепидогранобластовую, бластопсаммо-алевролитовую структуру. Массивную или сланцеватую текстуру. Количество обломочного материала варьирует от 40% до 90%. Цемент- базальный. Обломки представлены кварцем (44-84%); плагиоклазом; обломками глин метаморфизованными до серицит-гидрослюдистого агрегата; обломками кремней.

Гравелиты мелкообломочные, кварц-кварцитовые. Структура бластопсефитовой и псаммитовой размерности. Представлены на 75-80% микрокварцитами, метаалевролитами, серицит-кварцевыми сланцами, до 10-15%.

Кварциты пользуются широким распространением на участке Сулук, образуя мощные протяженные горизонты и линзы с тектоническими контактами со смежными сланцевыми толщами. В составе наблюдаются кварц (90-95%), углеродистое вещество (5-10%). Структура гранобластовая, микрогранобластовая. Текстура тонкополосчатая. Спектральным анализом выявлено 13-16 химических элементов, из которых наиболее высокое содержание (0,01-0,02%) характерно для мышьяка. Содержание остальных элементов в пределах кларка или чуть выше. Золота по двум пробам - 0,03 и 0,08 г/т.

Известняки фиксируются совместно с кварцитами, где они обычно образуют маломощные прослои. В их составе кальцит (90-95%), углистое вещество (3-5%). Структура гранобластовая, текстура тонкослоисто-полосчатая, в целом брекчиевидная, местами микрозернистая.

Доломиты также встречаются совместно с кварцитами и известняками, образуя маломощные прослои. В составе отмечаются доломиты (85-90%). Структура мелкозернистая гранобластовая, текстура неясно-сланцеватая.

References:

1. Абдуллаев Р.Н., Абдуазимова З.М. Стратиграфическая основа - фундамент геодинамической реконструкции Туркестанского полеобассейна (на примере западного Узбекистана). В кн. Актуальные проблемы эволюции Тянь-Шаня. Т. Университет. 1999.
2. Ахмедов Н.А. Проблемы рудных месторождений и повышения эффективности (геологоразведочных работ). Т. 2003.
3. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. Под редакцией Т.Ш. Шлякубова, Т.Н. Далимова. Т. Университет. 1998.
4. Миркамалов Р.Х., Чирикин В.В., Диваев Ф.К. Геодинамическая реконструкция орогенного пояса Западного Тянь-Шаня и прогнозирование эндогенных месторождений в породах фундамента (методические рекомендации) Ташкент 2019
5. Миркамалов Р.Х., Голованов И.М. и др. Атлас моделей рудных месторождений Узбекистана. - Т.: ГП «НИИМР», 2010.
6. Хан Р.С., Усманов Р.Р., Асатуллаев Н.Р., Корсаков В.С., Насырлаев К.К. Геодинамические условия формирования концентрации золота и меди в Северном Нуратау на примере маджерумской свиты. В кн. Актуальные проблемы эволюции Тянь-Шаня. Т. Университет. 1999.